

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Diseño de un diplomado para la capacitación y superación de animadores turísticos.

Autores: MSc. Carlos Alberto Govea Macías. Facultad de Cultura Física, Universidad de Camagüey. Móvil +53 55939219. E-mail carlos.govea@reduc.edu.cu lizmarygovea@gmail.com

MSc. Ismary Mencho Moreno. Facultad de Cultura Física, Universidad de Camagüey; Empresa provincial de Farmacias y ópticas. Móvil +53 59994728. E-mail ismary.mencho@farocmg.co.cu ismarymenchomoreno@gmail.com

Resumen:

La animación turística como componente clave en la experiencia del turista, pues contribuye a su satisfacción y fidelización. Sin embargo, en muchos destinos turísticos, los animadores carecen de formación especializada, lo que limita su desempeño y la calidad del servicio. Se asume como objetivo diseñar un diplomado dirigido a la capacitación y/o superación de animadores turísticos, para mejorar sus competencias profesionales y elevar los estándares de calidad en el sector.

Métodos: se realizó un diagnóstico inicial mediante encuestas a animadores turísticos para identificar las necesidades formativas y las áreas de mejora. Con base en los resultados, se diseñó un programa de diplomado estructurado en módulos (teórico básico, especialización y sistematización) y un fuerte componente práctico, que abarcan temas como la psicología del animador turístico; ética, cortesía y comunicación; generalidades de la actividad física, la recreación, los juegos y las dinámicas grupales, antecedentes históricos, conceptos y clasificación y talleres variados. Se planificó para una muestra de 15 animadores trabajadores y de la reserva, quienes serán evaluados mediante talleres integradores teórico y prácticos, observación de desempeño.

Resultados: se espera que mejoren significativamente las competencias de los animadores, con un aumento en sus conocimientos teóricos en sus habilidades comunicativas y prácticas.

Discusión: el diplomado puede constituir una herramienta efectiva para la capacitación y/o superación de animadores turísticos, contribuyendo a la calidad del servicio y la competitividad del destino. Se recomienda su implementación práctica. Futuras investigaciones podrían explorar el impacto a largo plazo de esta formación para retener talentos y sostenibilidad del sector turístico.

Palabras claves: diplomado, capacitación, superación y animadores turísticos.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

☎ 53 32 – 266307

☎ 53 59935212

🌐 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

📍 Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

